

EKOLOGIK MENEJMENTDA SUN'IY NEYRON TARMOQLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Saidaxmedova Dilafuz Saidbaxromovna

JizPI, "Iqtisodiyot va menejment" kafedrası dotsenti, 77.angel.88@inbox.ru

Oblaqulova Marhaboxon Odilxon qizi

JizPI, "Menejment" yonalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17898013>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish muammolarini hal etishda sun'iy neyron tarmoqlarga asoslangan qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanish, xususan, korxonalarda ekologik boshqaruv samaradorligini oshirishda sun'iy neyron tarmoqlarining ahamiyati haqida mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlar asosida bashorat qilish, hamda noaniqlik sharoitida optimal boshqaruv modellarini yaratishda sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, sun'iy neyron tarmoq, ekologik menejment, intellektual boshqaruv, big data, bashoratlash, avtomatlashtirish.

Аннотация. В данной статье представлены соображения по использованию систем поддержки на основе искусственных нейронных сетей при решении задач развития «зеленой» экономики, в частности, рассматривается важность искусственных нейронных сетей в повышении эффективности экологического менеджмента на предприятиях. Также освещены возможности использования искусственных нейронных сетей в автоматизации процессов принятия решений, прогнозировании на основе данных и создании моделей оптимального управления в условиях неопределенности в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: зеленая экономика, искусственная нейронная сеть, экологическое управление, интеллектуальное управление, большие данные, прогнозирование, автоматизация.

Abstract. This article presents considerations for the use of support systems based on artificial neural networks in solving problems of developing a green economy. In particular, it examines the importance of artificial neural networks in improving the effectiveness of environmental management at enterprises. The article also highlights the potential of using artificial neural networks to automate decision-making processes, perform data-driven forecasting, and create optimal control models under conditions of uncertainty in Uzbekistan.

Keywords: green economy, artificial neural network, environmental management, intelligent management, big data, forecasting, automation.

Mamlakatimizda sanoat tarmog'ida olib boriladigan islohotlar va tarkibiy o'zgarishlar atrof-muhitdagi ifloslanishning tarkibiy xususiyatlarini xududiy jihatdan kengayishini kuchaytirib yuborishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda iqtisodiyotning real sektori korxonalari va tarmoqlarida har yili 100 mln. tonnadan ortiq sanoat chiqindilar va yalpi tashlanmalar hosil bo'ladi, ulardan 14 % atrofidagisi toksik (zaharli) toifaga mansub hisoblanadi. Ifloslantiruvchi moddalar yalpi tashlamalarining asosiy ulushi umumiy xajmida sanoatning energetika, kimyo, neft – gaz va metallurgiya tarmoqlariga to'g'ri keladi. Bu

ko'rsatkichlarning kattagina ulushi mamlakatimizning Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari kabi sanoat eng ko'p rivojlangan shaharlarga to'g'ri keladi. Bu kabi ekologik xatarlar va tahdidlarni muvaffaqiyatli boshqarishda korxonalar rahbarlarining ekologik bilim bilan bog'liq ko'nikma va malakalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida bu yanada dolzarb muammo hisoblanadi.

Bugungi kunda nafaqat ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va moliyaviy sohalarda, balki ekologiya sohasida ham raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar tahlili hamda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yashil iqtisodiyotni jadal rivojlantirish jarayonida chiqindilarni qayta ishlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha muhim strategik qarorlarni qabul qilishda menejrlarning ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalana olish malakasiga ega bo'lishi talab etilmoqda.

Hozirgi kunda raqamli ma'lumotlar oqimi juda katta hajmga ega. Ma'lumki, kundalik boshqaruv faoliyatida ishlab chiqarish hajmi, xarajatlar, sotuv dinamikasi, mijozlar ehtiyoji, bozor narxlari kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar tez o'zgaradi. Shu sababli an'anaviy boshqaruv usullari bu jarayonlarni samarali tahlil qila olmaydi. Natijada, zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan boshqaruv yondashuvlari, xususan sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar tobora keng qo'llanilmoqda.

Sun'iy neyronlar nazariyasi ilk bor 1943 yilda AQShning Pittsburg universiteti olimlari Uorren Mak-Kallok va Uolter Pitts tomonidan ishlab chiqilgan. Ular nerv tizimining fiziologik xususiyatlarini matematik tenglamalar orqali ifodalab, sun'iy neyronning birlamchi modelini taklif qildilar. Ushbu model neyronlarning kirish signallarini qabul qilishi, ularni qayta ishlashi va chiqish signali hosil qilishi kabi jarayonlarni soddalashtirilgan shaklda aks ettirdi. Bu tadqiqot keyinchalik kompyuterda ishlashi mumkin bo'lgan neyron tarmoqlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qildi.

Neyron tarmoqlar esa inson miyasi faoliyatiga o'xshash tarzda ishlaydigan modellar bo'lib, o'z tajribasidan o'rganish, ma'lumotlar asosida yangi bilim hosil qilish va bashoratlash qobiliyatiga ega. Ular menejment tizimlarida tahliliy va prognozlash funksiyalarini bajaradi. Masalan, bozor talabini oldindan aniqlash, ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish, moliyaviy risklarni baholash yoki yashil energiya manbalarini optimallashtirishda qo'llaniladi.

Bunday texnologiyalar yordamida korxonalar rahbarlari:

- korxonalar chiqindilarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradi;
- iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq muhitdagi o'zgarishlarga tezkor javob qaytaradi;
- inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi;
- tabiiy resurslarni optimal taqsimlaydi;
- ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi;
- qaror qabul qilishni ilmiy asosda amalga oshiradi.

Iqtisodiy islohotlar sharoitida sun'iy intellekt va neyron tarmoqlarga asoslangan qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari zamonaviy menejmentning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular nafaqat boshqaruv samaradorligini oshirish, balki korxonalarining raqobatdoshligini ta'minlashda ham strategik ustunlik yaratmoqda.

Sun'iy neyron tarmoqlar — bu murakkab matematik modellar bo'lib, ular kiruvchi ma'lumotlar asosida o'rganadi va natijaviy bashoratlarni beradi. Menejment tizimida sun'iy neyron tarmoqlar quyidagi sohalarda qo'llaniladi:

- Moliyaviy menejment: foyda, xarajat va investitsion risklarni bashoratlash;

- Kadrlar menejmenti: xodimlar samaradorligini tahlil qilish va ishchi tanlash;
- Marketing menejmenti: iste'molchi xattiharakatlarini aniqlash va bozorni segmentatsiya qilish;
- Ekologik menejment: atrof-muhitni muhofaza qilish, energiya, suv, va xomashyo resurslardan samarali foydalanish, qayta ishlash va chiqindilarni kamaytirish, korxonada obro'sini oshirish va qonuniy talablarga rioya qilish;
- Loyiha boshqaruvi: muddat, resurs va xarajatlar muvozanatini tahlil qilish.

Bu tizimlar menejerga qaror qabul qilish jarayonida ma'lumotlarga asoslangan tavsiyalar beradi va uning intuitiv qarorlarini ilmiy tahlil bilan boyitadi.

Ekologik menejment tabiatni boshqarishni amalga oshirishda korxonada atrof-muhitni boshqarish sohasidagi muammolarni hal qilish, uning me'yoriy talablariga muvofiqligini aniqlash bilan shug'ullanadi. Korxonalarda ekologik menejment tizimini joriy etish, ma'lum darajada, iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni muhofaza qilish (himoya qilish) o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etishga imkon beradi. Ekologik menejment iqtisodiy iyerarxiyaning turli bo'g'inlari - korxonalar, tumanlar, viloyatlar iqtisodiyotidan to respublika va global iqtisodiyotgacha yuzaga keladigan ekologik-iqtisodiy munosabatlarni boshqarish va ayni vaqtda xilma-xil tabiiy resurs va ekologik muammolar yechimini boshqaruvchi usullar majmui hisoblanadi

Sun'iy neyron tarmoqdan foydalangan ekologik menejment tizimi quyidagi bosqichlarda ishlaydi:

1. Ma'lumotlarni yig'ish. (Havo sifati, suv holati, chiqindilar, yer va resurslardan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar yig'iladi).
2. Ma'lumotlarni tozalash va kodlash. (Yig'ilgan ma'lumotlar asosida ekologik holat tahlil qilinadi).
3. Bashorat qilish. (Kelajakdagi ifloslanish va ekologik xavflar prognoz qilinadi).
4. Qaror qabul qilish. (Qayta ishlash, chiqindilarni kamaytirish, energiya va suv resurslarini optimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanadi).
5. Amalga oshirish va monitoring. (Belgilangan chora-tadbirlar amalga oshiriladi va ularning samaradorligi nazorat qilinadi).
6. Takomillashtirish. (Tizimni doimiy ravishda yangilash, xatoliklarni kamaytirish va ekologik ko'rsatkichlarni yaxshilash).

Boshqa sohalarda, masalan, qurilish korxonasida sun'iy neyron tarmoqlar loyihaning yakunlanish muddatini bashoratlab, kechikish xavfini oldini olish, yoki bank tizimida kredit to'lovlarini kechiktirish ehtimolini prognozlashga xizmat qiladi. Ishlab chiqarish korxonalarida ekologik muammolarni hal etishda sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanilganda, korxonada ekologik xavfsiz, resurslarni tejovchi va barqaror rivojlangan tizimga ega bo'ladi.

Xorijiy tajribalar ko'rsatishicha, neyron tarmoqlar asosida qarorlarni qo'llab-quvatlashning afzalliklari quyidagilar hisoblanadi:

- Ma'lumotlar asosida chuqur tahlil va aniq bashorat;
- Noaniqlik sharoitida tezkor qaror ishlab chiqish;
- Inson xatoligini kamaytirish;
- O'z-o'zidan o'rganish imkoniyati.

O'zbekiston korxonalarini uchun sun'iy neyron tarmoqlarni menejment tizimiga joriy etish hali yangi yo'nalish hisoblanadi. Shunday bo'sada, ularni quyidagi sohalarda qo'llash keng imkoniyatlar yaratadi:

- Bank-moliya sektori: kredit risklarini prognozlash;
- Qurilish sohasi: loyiha muddatlari va xarajatlarni optimallashtirish;
- Sanoat korxonalarini: ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ifloslanish darajasini prognoz qilish;

– Kadrlar boshqaruvi: xodimlarning ish faoliyatini baholash va motivatsiyani prognozlash. O'zbekiston sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarini samarali joriy etish uchun bir qancha muhim shartlarning bajarilishi talab etiladi:

1. Ma'lumotlar infratuzilmasini rivojlantirish, ya'ni, korxonalar va davlat tizimlaridagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirish.
2. Kadrlar malakasini oshirish, menejerlar, mutaxassislar va IT xodimlarni sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar bilan ishlashga tayyorlash.
3. Milliy boshqaruv tizimiga integratsiya qilish, ya'ni sun'iy intellektni korxonalar va davlat boshqaruvi jarayonlariga joriy etish orqali qarorlar qabul qilish tezligi va aniqligini oshirish.
4. Sun'iy neyron tarmoqlarga asoslangan menejment tizimlarini qo'llash jarayonida ma'lumotlar xavfsizligi, axborot maxfiyligi va etik masalalarni hisobga olish.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy neyron tarmoqlarga asoslangan menejment tizimlari bugungi kunda korxonalar va davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Ular nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki boshqaruv jarayonlarining shaffofligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Bunday tizimlar murakkab va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilgan holda mustaqil tarzda prognozlar berish, muqobil qarorlar taklif etish va risklarni oldindan aniqlash imkoniyatini taqdim etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Russell S ; Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2021.
2. Decision Support and Business Intelligence Systems. - Prentice Hall, 2020.
3. Karimov B. Sun'iy intellekt va boshqaruv texnologiyalari.- T. Innovatsiya nashriyoti, 2023.
4. Saidaxmedova, S. D. (2023). Raqamli transformatsiyalashuv jarayonlari: muammolar va yechimlar. Экономика и социум, (11 (114)-2), 394-397.
5. Saidbaxromovna, S. D. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik subyektlarining raqamli kompetensiyasini rivojlantirish. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (6), 125-131.
6. Saidbaxromovna, S. D., & Muhabbat, X. (2022). Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik faoliyatini boshqarishga ta'sir etuvchi omillar. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 124-128.
7. Dilafruz, S., & Shaxnoza, G. O. (2023). O'zbekistonda raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish-dolzard muammo sifatida. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 153-157.
8. Saidbaxromovna, S. D. (2023). O'zbekistonda raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(3), 183-187.